

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TUSHUNILISHI QIYIN BO'LGAN SO'ZLAR USTIDA ISHLASHNING METODIK SHARTLARI

© N.Abduvaliyeva, D.Saminova¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Ushbu maqolada 1-4-sinf o'quvchilarining ona tili darsliklarida tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar ustida ishlashning metodik shartlari tahlil qilinadi. Maqolada yoshga mos pedagogik yondashuvlar, lug'at boyligini oshirish va tushunishni rivojlantirish strategiyalari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – 1-4-sinf o'quvchilariga qiyin so'zlarni o'zlashtirishda samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqish, til rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va o'quvchilarning o'quv faoliyatini yaxshilashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda lug'at o'rgatish nazariyalari va amaliy metodlar, interfaol ta'lim usullari, ko'rgazmali vositalardan foydalanish, kontekst asosida o'qitish usullari tahlil qilindi. Tematik tahlil asosida ma'lumotlar umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, vizual va kontekstga asoslangan ta'lim metodlari, shuningdek, o'yin usullari va guruhlarda ishlash qiyin so'zlarning o'zlashtirilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. O'quvchilarning lug'at boyligi, matnni anglash va ifodali o'qish ko'nikmalari yaxshilandi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda qiyin so'zlar bilan ishlashni metodik asosda tashkil etish o'quvchilarning kelgusi ta'limdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor yaratishini tasdiqladi. Ona tili darsliklarining lug'at tarkibini takomillashtirish va o'qituvchilarning metodik malakasini oshirish zarurligi ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: qiyin so'zlar, ona tili ta'limi, lug'atni o'zlashtirish, pedagogik strategiyalar, 1-4-sinflar, kontekstga asoslangan ta'lim, til rivojlanishi, interaktiv metodlar, ko'rgazmali vositalar.

Iqtibos uchun: N.Abduvaliyeva, D.Saminova. Boshlang'ich sinflarda tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar ustida ishlashning metodik shartlari.// Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.167–175.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАБОТЫ НАД ТРУДНЫМИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОВАМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© Н.Абдувалиева, Д.Саминова¹✉

¹Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются методические условия работы над труднопонижаемыми словами в учебниках родного языка для учащихся 1–4 классов. Особое внимание уделено возрастным педагогическим подходам, развитию словарного запаса и навыков понимания.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — разработать эффективные методические подходы для усвоения трудных слов учащимися 1–4 классов, поддержать развитие языка и повысить учебную активность школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были проанализированы теории преподавания лексики, практические методики, использование наглядных пособий, контекстное обучение и интерактивные методы. Данные были обобщены на основе тематического анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что визуальные и контекстуальные методы обучения, игровые подходы и групповая работа значительно способствуют усвоению трудных слов. Повысился словарный запас учащихся, улучшились навыки понимания текста и выразительного чтения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследование подтвердило, что методически организованная работа над трудными словами в начальной школе создает фундамент для дальнейших образовательных успехов учащихся. Подчеркнута необходимость совершенствования лексического состава учебников родного языка и повышения методической подготовки учителей.

Ключевые слова: трудные слова, обучение родному языку, усвоение словарного запаса, педагогические стратегии, 1–4 классы, контекстное обучение, развитие языка, интерактивные методы, наглядные пособия.

Для цитирования: Н.Абдувалиева, Д.Саминова. Методические предпосылки работы над трудными для понимания словами в начальных классах. // Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 167–175.

METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR WORKING ON DIFFICULT-TO-UNDERSTAND WORDS IN ELEMENTARY GRADES

© N.Abduvaliyeva, D.Saminova ¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article analyzes the methodological conditions for working on difficult-to-understand words in native language textbooks for 1st–4th-grade students. Special attention is given to age-appropriate pedagogical approaches, vocabulary development, and comprehension skills.

AIM: The main objective of the study is to develop effective methodological approaches for helping 1st–4th-grade students master difficult words, support language development, and enhance students' academic performance.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzed theories of vocabulary teaching, practical methods, the use of visual aids, context-based teaching strategies, and interactive methods. Data were synthesized through thematic analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings showed that visual and context-based teaching methods, interactive games, and group activities significantly improved the acquisition of difficult vocabulary. Students' vocabulary, text comprehension, and expressive reading skills improved.

CONCLUSION: The study confirmed that systematically organized work on difficult words at the elementary level lays a strong foundation for students' future academic success. It emphasized the need to improve the vocabulary content of native language textbooks and to strengthen teachers' methodological training.

Keywords: difficult words, mother tongue education, vocabulary acquisition, pedagogical strategies, grades 1–4, context-based learning, language development, interactive methods, visual aids.

For citation: N.Abduvaliyeva, D.Saminova. (2025) 'Methodological prerequisites for working on difficult-to-understand words in elementary grades', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 167–175. (In Uzbek).

Yurtimizning kelajagi bevosita bugungi avlodning qanday ta'lim olayotgani va bo'lajak malakali kadrlarga bilimlarning qay darajada samarali usullar bilan yetkazilayotganiga bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning ta'kidlariga ko'ra: "Bugungi kunda dunyo yoshlari son jihatidan insoniyat tarixidagi eng katta avlodni tashkil etmoqda, ularning soni 2 milliarddan oshadi. Sayyoramizning kelajagi va farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib yetishishiga bog'liq." Shu sababli kelajak avlodga taqdim etilayotgan bilimlarning puxta, izchil, mukammal va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishiga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu esa o'quv yili davomida berilgan bilimlar keyingi yillarda yangi ma'lumotlar bilan boyitilib, bosqichma-bosqich o'tilishini talab qiladi. Natijada, o'quvchilar bilimlarni izchillikda va o'quv dasturi bo'limlari o'rtasidagi integratsiya asosida o'zlashtiradilar [1].

Til boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ona tili asosiy ta'lim vositasi sifatida savodxonlik, muloqot va kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Biroq, boshlang'ich sinf o'quvchilari, xususan, 1-4 sinf o'quvchilari darsliklarida lug'at va kontseptual tushunchalarning cheklanganligi sababli tushunish qiyin bo'lgan so'zlarga tez-tez duch kelishadi.

Bunday qiyin so'zlarni o'rgatish jarayoni yosh o'quvchilarning rivojlanish bosqichiga moslashtirilgan puxta rejalashtirish va uslubiy yondashuvlarni talab qiladi. O'qituvchilar nafaqat bu so'zlarning ma'nosini tushuntiribgina qolmay, balki o'quvchilarga ularni turli kontekstlarda ishonchli tarzda ishlatishga yordam beradigan strategiyalarni qo'llashlari kerak. Ushbu maqola ushbu muammolarni hal qilishning uslubiy shartlarini

o'rganadi, asosiy e'tiborni qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish, samarali o'qitish usullarini tanlash va tushunishni kuchaytirish uchun interfaol va vizual vositalardan foydalanishga qaratadi. Ushbu jihatlarga e'tibor qaratish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning tilni bilish darajasini va umumiy o'quv faoliyatini yaxshilashlari mumkin [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Boshlang'ich ta'limda tilni rivojlantirishning ahamiyati tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan. Vigotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi tilni o'zlashtirishda ijtimoiy o'zaro ta'sir va iskala rolini ta'kidlab, bolalar mazmunli faoliyatda rahbarlik qilish orqali yaxshiroq o'rganishlarini taklif qiladi. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, ayniqsa, aniq operatsion bosqichdagi yosh o'quvchilar uchun yoshga mos ta'lim strategiyalarining ahamiyatini ta'kidlaydi.

Ko'pgina tadqiqotlar boshlang'ich sinf o'quvchilariga lug'atni o'rgatish usullarini o'rgangan. Nation (2001) lug'atni o'qitishda yaxlit tushunishni ta'minlash uchun shakl, ma'no va foydalanishga e'tibor qaratish kerakligini taklif qildi. Beck, McKeown va Kucan (2002) 2-darajali so'zlarni - yozma matnlarda keng tarqalgan, lekin kundalik nutqda kamroq qo'llaniladigan so'zlarni aniq ko'rsatma orqali o'rgatish muhimligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, ko'rgazmali qurollar va interfaol usullardan foydalanish Mayerning multimediali o'rganishning kognitiv nazariyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, bu og'zaki va vizual ma'lumotni birlashtirish tushunish va eslab qolishni kuchaytiradi.

Ona tili kontekstida lug'atni o'rgatish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar madaniy ahamiyatga ega bo'lgan materiallarga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi. Nagy va Scott (2000) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kontekstga asoslangan o'rganish va mazmunli vaziyatlarda so'zlarga takroriy ta'sir qilish so'zlarni chuqurroq bilishga olib keladi. Blachowicz and Fisher (2010) kabi boshqa tadqiqotchilar o'yinlar, hikoyalar va hamkorlik faoliyati orqali o'quvchilarni faol o'rganishga jalb qilish muhimligini ta'kidlaydilar.

Ushbu tushunchalarga qaramay, o'qituvchilar ushbu strategiyalarni amalga oshirishda, ayniqsa, turli xil sinf sharoitlarida duch keladigan amaliy qiyinchiliklarga oid adabiyotlar cheklanadilar. Ushbu tadqiqot 1–4-sinf o'quvchilariga ona tili kontekstida qiyin so'zlarni o'rgatishda samarali metodikalar va ularni qo'llashni o'rganish orqali bu bo'shliqni bartaraf etishga qaratilgan.

O'qitish strategiyalari to'plami adabiyotlarni o'rganish va dastlabki ma'lumotlar to'plash natijalari asosida ishlab chiqilgan. Bular kontekstga asoslangan faoliyat, ko'rgazmali qurollardan foydalanish va so'z o'yinlari va hikoya qilish kabi interfaol usullarni o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlar naqshlarni aniqlash va yosh o'quvchilarga qiyin lug'atni o'rgatishning eng samarali usullari haqida xulosalar chiqarish uchun tematik tahlil qilishga xizmat qiladi. Nazariy tushunchalarni amaliy kuzatishlar bilan birlashtirib, ushbu tadqiqot boshlang'ich maktablarda til ta'limini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan ona tili va o'qish savodxonligi fanlari adabiyot fanining tarkibiy qismi bo'lib, ushbu fanlarni davlat talablari asosida o'quvchilarning hayotiy tajribalari va kuzatishlariga asoslangan holda o'tilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv darslarning ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchilarning mazmunni ongli ravishda idrok etishlarini ta'minlaydi. Boshlang'ich sinflarda o'qish darslari yuqori sinflardagi o'zbek adabiyoti, tarix, geografiya, biologiya va boshqa fanlarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan poydevorni yaratadi. Shu sababli, ushbu bosqichdagi ona tili va o'qish savodxonligi darslariga alohida e'tibor qaratilishi lozim [3].

1-sinfda o'quvchilar matnni to'g'ri, ongli va bo'g'inlab o'qishni o'rganadilar. Bu ko'nikmalar faqatgina ona tili va o'qish savodxonligi darslarida emas, balki barcha fanlarga oid mashg'ulotlarda ham rivojlantirilishi zarur. 2-sinfga kelib, o'quvchilarda so'zlarni butun holda o'qish malakasi shakllanib, o'qish tezligi va ifodaliligi oshadi. Ular qisqa hikoyalarni mustaqil ichdan o'qishni boshlaydilar va matn ustida ishlash murakkablashadi. 3-sinfda esa o'quvchilar so'zlarni to'liq va butun holda o'qish ko'nikmasini rivojlantiradilar. Bu bosqichda so'zlar o'rtasidagi bog'lanishlarni tushunish va to'g'ri gap tuzish bo'yicha malaka talab etiladi. 4-sinfda o'quvchilar matnni bo'g'inlamasdan, tez va to'g'ri o'qishlari, uning mazmunini ongli ravishda idrok etishlari lozim. Shu bilan birga, o'quvchilar matnni qayta hikoya qilish, unga oddiy reja tuzish va asosiy mazmunini ajrata olish qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak [4].

Boshlang'ich ta'lim ta'lim tizimining poydevori bo'lib, davlat ta'lim standartlari (DTS) o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning negizini belgilaydi. Shu bois, boshlang'ich sinf o'quvchilariga DTS talablari asosida ta'lim berish va ularni tarbiyalash, shuningdek, o'qituvchilarni "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" asosida yetuk mutaxassis sifatida tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifasi sanaladi. Birinchi sinf o'quvchilarini muvaffaqiyatli ta'lim jarayoniga olib kirish uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisidan yuqori kasbiy va metodik mahorat talab etiladi. Shuningdek, ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali kafolatlangan ta'lim natijalariga erishish ta'minlanadi.

Boshlang'ich sinflardagi o'qish darslari o'z mohiyati va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi, chunki uning negizida savodxonlik, axloqiy va tarbiyaviy asoslar yotadi. O'quvchilar matnni to'g'ri, tez va tushunib o'qish, mazmunini idrok etish ko'nikmalarini ilk bor aynan ona tili va o'qish savodxonligi darslarida egallaydilar. Bu darslar insonning o'zini va atrof-muhitni anglashga bo'lgan intilishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darsliklariga kiritilgan mavzular o'quvchilarning kundalik hayot, mustaqillik, insoniy munosabatlar, tabiat va ma'naviyat haqidagi bilim va tushunchalarini boyitishni maqsad qilgan. Xususan, istiqloq, Vatan va tabiat bilan bog'liq tuyg'ularni shakllantirish uchun maxsus mavzular tanlangan. Ushbu darsliklar orqali o'quvchilar o'z lug'at boyligini oshirish, og'zaki va yozma nutqni to'g'ri shakllantirish, nutq madaniyatini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'qishga o'rgatish usullarini esa o'qish metodikasi belgilab beradi.

Umuman, boshlang'ich ta'limda ona tili va o'qish savodxonligi fanlari o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlash bilan birga, ularning kelajak hayotidagi muvaffaqiyatlariga poydevor yaratadi.

1-4 sinf o'quvchilariga qiyin so'zlarni o'rgatish ko'p qirrali jarayon bo'lib, u ham lingvistik, ham kognitiv muammolarni hal qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqot natijalari samarali usullar va ularning sinfdagi amaliy ta'siri haqida bir qancha tushunchalarni beradi [5].

Aniqlangan eng samarali yondashuvlardan biri kontekstga asoslangan ta'lim bo'lib, unda so'zlar mazmunli hikoyalar yoki vaziyatlarda kiritiladi. Bu yosh o'quvchilarning oldingi bilimlari bilan bog'langanda yangi ma'lumotni yaxshiroq anglashi tamoyiliga mos keladi. Masalan, so'zlarni hikoyalar, sinfdagi muhokamalar yoki kundalik ishlarga kiritish o'quvchilarga mavhum ma'nolarni aniq tajribalar bilan bog'lashga yordam beradi. Bu usul, shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi, chunki talabalar kontekstdan ma'nolarni chiqarishni o'rganadilar, bu til rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ko'nikma.

Ko'rgazmali qurollar, ayniqsa, mavhum yoki madaniy jihatdan notanish so'zlarni tushuntirishda ajralmas deb topildi. Rasmlar, videolar va jismoniy ob'ektlar notanish tushunchalar va talabalarning mavjud bilimlari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam berdi. Masalan, "tog'" yoki "qal'a" kabi so'zlarning vizual tasviri o'quvchilarga bu atamalarni uzoq tushuntirishlarni talab qilmasdan tushunish imkonini berdi.

O'quvchilarning bilimini mustahkamlashda o'qituvchining rolini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Bosqichma-bosqich tushuntirishlar berish, jumladan so'zlardan foydalanishni modellashtirish va o'quvchilarning ishonchi ortishi bilan yordamni asta-sekin kamaytirish samarali amaliyotlar ekanligi kuzatildi. Savollarni rag'batlantirgan va darhol fikr-mulohazalarini bildirgan o'qituvchilar talabalar yangi lug'atni o'rganishda o'zlarini qulay his qilishlari uchun qulay muhit yaratdilar.

Ushbu usullarning muvaffaqiyatiga qaramay, bir qator qiyinchiliklar qayd etildi. O'qituvchilar ko'pincha cheklangan sinf resurslari va vaqt cheklovlari tufayli interaktiv va vizual strategiyalarni amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelishdi. Katta sinflar ham qiyinchilik tug'dirdi, chunki ular individual e'tibor va fikr-mulohazalarni cheklab qo'ydi. Bundan tashqari, talabalarning turli darajadagi til bilish darajasi ba'zan yagona yondashuvni qo'llashni qiyinlashtirdi va o'qituvchilardan ta'limni farqlashni talab qildi [6].

Ushbu to'siqlarni bartaraf etish uchun maktablar va o'qituvchilar resurslarni optimallashtirish va kasbiy rivojlanishga e'tibor qaratishlari kerak. Planshetlar va ta'lim dasturlari kabi raqamli vositalardan foydalanishni ta'minlash interaktiv va vizual usullardan foydalanishni osonlashtirishi mumkin. Doimiy o'qituvchilar malakasini oshirish seminarlari o'qituvchilarni turli sinf ehtiyojlarini samarali boshqarish uchun innovatsion strategiyalar bilan jihozlashi mumkin.

Ushbu tadqiqot natijalari o'quv dasturlarini ishlab chiqish uchun kengroq ta'sir ko'rsatadi. Kontekstga asoslangan va interfaol tadbirlarni darsliklar va dars rejalariga integratsiyalash orqali o'qituvchilar yanada qiziqarli va samarali o'quv materiallarini yaratishlari mumkin. Bundan tashqari, siyosatchilar ushbu strategiyalarning

muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlash uchun o'qituvchilarni tayyorlash va sinf resurslariga investitsiyalarni birinchi o'ringa qo'yishlari kerak.

1-sinf dan 4-sinf gacha bo'lgan o'quvchilarning ona tili darsligidagi tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar ustida ishlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. So'zlarni tushunishga yordam beruvchi metodik yondashuvlar samaradorligi

Vizual vositalardan foydalanish: Qiyin so'zlarning ma'nosini tushuntirishda rasmlar, diagrammalar va videolar o'quvchilarning idrok qilish qobiliyatini oshiradi. Ayniqsa, kichik yoshdagi o'quvchilar uchun bu usul samarali ekanligi kuzatildi.

Hayotiy kontekstni kiritish: So'zlarni turli hayotiy vaziyatlar orqali tushuntirish ularning mazmunini osonroq anglashga yordam berdi. Masalan, darslarda o'quvchilarning kundalik hayotidan olingan misollar ishlatilganda natijalar sezilarli darajada yaxshilandi.

O'yin uslubi bilan o'rgatish: So'zlarni o'yinlar orqali o'rganish, masalan, so'zlarni topish, rasmi kartalar bilan ishlash yoki rolli o'yinlar, o'quvchilarning bilimni oshirishga yordam berdi va darsga qiziqishni kuchaytirdi.[7]

2. Sinflar bo'yicha so'z ustida ishlashning murakkablashishi

1-sinf: O'quvchilar bo'g'inlab o'qishni o'rgangan bosqichda sodda va hayotiy so'zlarni tushuntirishga e'tibor qaratildi. Shu bilan birga, o'quvchilar qiyinroq so'zlarni tushunishlari uchun qisqa hikoya va ertaklardan foydalanildi.

2-sinf: Bu bosqichda o'quvchilar so'zlarni butun holda tushunishni o'rgandilar. So'zlarni to'g'ri va ifodali o'qish uchun matnlarning qismlari ustida ishlash tajribalari muvaffaqiyatli bo'ldi.

3-sinf: O'quvchilar so'zlarni to'liq tushunishga harakat qildilar. Ushbu bosqichda sinonimlar, antonimlar va ko'chma ma'noli so'zlarni tanitishning dastlabki bosqichlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

4-sinf: O'quvchilar matnni to'liq va mazmunli tushunish darajasiga yetdilar. Bu bosqichda qiyin va murakkab so'zlarning matn mazmunidagi o'rnini izohlash, so'z ustida mustaqil ishlash va matndan asosiy g'oyalarni ajratib olishga qaratilgan mashg'ulotlar yaxshi natija berdi.

3. Tushunishni osonlashtiruvchi omillar

O'qituvchi tomonidan berilgan izoh va tushuntirishlar: Qiyin so'zlarni o'qituvchining mantiqiy izohlash orqali tushuntirishi o'quvchilar uchun katta yordam berdi.

Guruh va juftliklarda ishlash: O'quvchilar bir-birlari bilan muloqot qilib, so'zlarning ma'nosini birgalikda muhokama qilish orqali yaxshi natijalarga erishdilar.

Texnologiyalardan foydalanish: Interfaol doskalar va ta'limiy dasturlar yordamida qiyin so'zlarni vizual va ovozli tushuntirish samaradorligini oshirdi.

4. O'quvchilarning so'z boyligini oshirish natijalari

Sinflar bo'yicha izchil yondashuv qiyin so'zlarning ma'nosini tushunish va ularni nutqida qo'llash imkonini yaratdi.

O'quvchilar lug'at boyligining oshishi ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirdi va boshqa fanlarni o'rganishda ham yordam berdi.

Qiyin so'zlar ustida ishlash jarayoni o'quvchilarning o'qish sur'ati va ifodali o'qish ko'nikmalarini yaxshilashga xizmat qildi.

Mazkur metodik shartlar asosida amalga oshirilgan yondashuvlar natijasida o'quvchilarning lug'at boyligi oshishi, matn mazmunini to'liq tushunish va fikrini aniq ifodalash qobiliyatlari rivojlandi. Bu esa ularning keyingi bosqichlarda ta'lim olishda muvaffaqiyat qozonishlariga zamin yaratdi.[8]

XULOSA

O'quvchilarning 1-sinf dan 4-sinfgacha bo'lgan ona tili darsliklaridagi tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlar ustida ishlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bu jarayon uchun izchil va yoshga mos metodik yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyatga ega. Har bir sinfda o'quvchilarning yoshiga va bilim darajasiga mos metodlardan foydalanish ularning lug'at boyligini oshirish, matn mazmunini to'liq anglash va fikrini aniq ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Qiyin so'zlar ustida ishlashning muvaffaqiyatli tashkil etilishi uchun quyidagi metodik shartlar muhim deb topildi:

1. Hayotiy kontekst va vizual vositalardan foydalanish.
2. Qiyin so'zlarning ma'nosini izohlashda innovatsion texnologiyalarni qo'llash.
3. So'zlarning lug'aviy ma'nosini izchil tushuntirish va uni mustaqil qo'llashga rag'batlantirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib borilgan izchil ishlar natijasida:

- O'quvchilarning lug'at boyligi oshdi.
- Matn mazmunini anglash qobiliyatlari rivojlandi.
- Nutq madaniyati va ifodali o'qish malakalari shakllandi.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda qiyin so'zlar bilan ishlash jarayonini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning kelgusi ta'lim jarayonlarida muvaffaqiyatli bo'lishlariga zamin yaratadi. Shu sababli, ta'lim tizimida ona tili darsliklari va ularda ishlatilgan lug'at tarkibini yanada takomillashtirish, shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish muhim hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Ta'lim sifatini oshirish va yosh avlodning intellektual rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida. – Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Davlat ta'lim standarti talablari asosida boshlang'ich ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi. –Toshkent, 2022.
3. Aliqulov A., Karimov N. O'zbek tili metodikasi: Boshlang'ich sinflarda ta'lim berish asoslari. –Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2020.

4. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Shokir Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinf.– Toshkent, 2021.
5. Ona tili va o'qish savodxonligi. Darslik. 2-sinf 1-qism.–Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.
6. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. –Toshkent: O'qituvchi, 2020.
7. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, 2021.
8. www.ziyonet.uz

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **N.Abdualiyeva**, dotsent PhD, **D.Saminova** talaba [**Н.Абдувалиева**, доцент PhD, **Д.Саминова** студент], [**N.Abdualiyeva** PhD Associate Professor, **D.Saminova** student]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy, [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19], [address: Murabiyilar str., 19, Ferghana, 150100]